

PARRESIA BY MARCO MACHADO

PESQUISAR

Parresia era o termo grego dado ao cidadão que tinha a concessão de atuar debatendo e discursando na Ágora. Era concedida somente aos homens (♂), livres, nascidos em Atenas e raramente concedida a não atenienses. Depois Platão e outros filósofos, entre eles Foucault, foram resignificando a palavra. Como não sou filósofo, uso aqui o requerer a parresia e trazer sempre "a minha verdade". Foucault diria que sabíamos que alguém a exercia se riscos estivessem envolvidos para essa pessoa.

Tudo que você
precisa saber
para ser um
negacionista
(2024)

maio 21, 2024

COMPARTILHAR

Marcadores

*ciência; empirismo; filosofia; influencer;
autoajuda; coach; motivação; educação; ciência;
empirismo; filosofia; influencer; autoajuda;
coach; motivação; educação*

**Tudo que você precisa
saber para ser um
negacionista (editora
CRV, 2024).**

Texto da 4º capa

Prof. Dr. Paulo
Henrique M S
Azevedo –
Universidade Federal
de São Paulo

Atualmente somos
bombardeados
diariamente por
informações, sejam
elas sobre
saúde, esportes,

política, ciência etc.

Com tantas

informações é difícil

distinguir quais são

verdadeiras e quais

são falsas. Para reduzir

a chance de sermos

enganados precisamos

ser céticos. Antes

de aceitar

prontamente uma

informação apenas

porque nos agrada,

duvidar da sua

veracidade

é necessário. Isto é ser

cético! Ser cético é

pedir e buscar por

informações de

qualidade

que comprovem ou

refutem uma dada

informação que nos foi

passada. Informação

de qualidade precisa

ser perene,

interindividual e
reprodutível. A partir
da informação
confiável
aceitaremos ou não as
informações que nos
chegam, e tomaremos
a melhor decisão
possível.

Assim afastamos o
negacionismo, que é o
ato de não aceitar os
fatos como eles são,
mesmo com todas as
características
destacadas acima.

Você leitor encontrará
estas informações
nesta obra escrita pelo
Prof. Marco Machado,
e reduzirá em muito as
chances de ser
enganado, pois terá
uma melhor educação
científica!

Referência:

MACHADO, Marco.

Tudo que você precisa
saber para ser um
negacionista. Curitiba:
CRV, 2024.

Links para compra:

Editora CRV -

<https://www.editoracrv.com.br/produtos/detalhes/38487-tudo-que-voce-precisa-saber-para-ser-um-negacionista>

Amazon -

<https://a.co/d/1zwiHUn>

Outras obras do autor:

A Mente Mosaico (Editora Viseu - 2024)

<https://a.co/d/aKPj5Ze>

Certamente você já se deparou com mosaicos. Alguns abstratos, outros mostrando pessoas ou paisagens bem definidas. Às vezes, olhar de muito perto pode não fazer muito sentido, mas ao afastar o olhar, uma imagem coerente se forma. Mas o que faz um mosaico ser tão interessante? Exatamente a forma como as peças de vários tamanhos, cores e formatos se juntam para

mostrar que o todo é mais
que a soma de cada uma
delas. A ideia de mostrar a
construção do pensamento
filosófico como um mosaico é
contribuir para que a obra
filosófica represente algo
significativo. Os detalhes de
como escolher, encaixar e,
por vezes, polir cada peça,
não deve ser aleatório e
descuidado. Não sou filósofo,
mas isto pode representar
uma vantagem para o leitor
da área (talvez ajudando a
arejar a mente) e não
filósofos como eu que, por
vezes, tem dificuldades em
entender o linguajar técnico.
Além disso, o livro pode
funcionar como uma
introdução guiada para uma
fusão de ideias que façam
sentido para a própria vida
cotidiana, ajudando ao leitor
com soluções de questões a

partir de ideias de como viver
uma "vida boa". Convido você
a conhecer como pode
funcionar uma mente
mosaico.

Tópicos Especiais em Fisiologia do Exercício (2018)

<https://a.co/d/dTbyqWE>

Ao longo dos últimos anos, o
avanço científico e
tecnológico permitiu aos
profissionais de diversas
áreas um maior acesso ao
conhecimento. Na busca pelo
saber, é imprescindível que a

fonte de pesquisa tenha aplicação prática com respaldo científico. Desse modo, Marco Machado, com a parceria de Rafael Pereira e Paulo Azevedo, preparou o livro "Tópicos Especiais em Fisiologia do Exercício". O referido professor é um pesquisador referência na fisiologia do exercício no Brasil e no exterior, tendo publicado mais de 80 artigos em revistas internacionais com cerca de 900 citações. Esta obra contribuirá de forma significativa para a prática profissional daqueles que atuam nas ciências do esporte. - Prof Dr Dailson Paulucio

Creatina e Envelhecimento (2023)

<https://a.co/d/6ZBTGWS>

Este livro é fruto de mais de 20 anos de pesquisas quase ininterruptas sobre a suplementação de creatina. Quando em 1999 iniciei os estudos sobre esta suplementação o fiz para tentar atender a uma demanda minha, trabalhava como professor em uma academia de fitness e por uns dois anos os clientes me enterravam de perguntas

sobre suplementos. Saía com a resposta correta, mas que não satisfazia aos anseios deles, “eu não sou nutricionista”.

Eu não sou nutricionista, e por isso nunca prescrevi creatina para ninguém. Mas acredito que o conhecimento é universal, mesmo não sendo nutricionista estudei a fundo o tema, não para prescrever, mas preencher duas lacunas: minha curiosidade e o conhecimento científico.

Desta forma, em 2000 iniciei meu primeiro estudo clínico duplo-cego randomizado sobre suplementação de creatina, trabalho que viria a ser publicado em 2002, meu primeiro artigo científico publicado em revista revisada pelos pares. Desde lá, até setembro de 2023

foram 27 artigos científicos
que publiquei sobre este
tema, 17 foram ensaios
clínicos randomizados e os
demais revisões ou artigos
opinativos.

Medidas e Avaliações Em Ciências do Esporte (3 volumes - 2024)

MARCADORES:

CIÊNCIA;

EMPIRISMO;

FILOSOFIA;

INFLUENCER;

AUTOAJUDA;

COACH;

MOTIVAÇÃO;

EDUCAÇÃO;

CIÊNCIA;

EMPIRISMO;

FILOSOFIA;

INFLUENCER;

AUTOAJUDA;

COACH;

MOTIVAÇÃO;

EDUCAÇÃO

COMPARTILHAR

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

O
Século
XXI
Acabo
u?

abril 07, 2025

Muitos
intelectuais
assinalam que
os s ...

COMPARTILHAR

**10
COMENTÁRIOS**

LEIA MAIS

Profess
or,
além
de dar
aula
você
trabalh
a?

setembro 21,
2023

Prof.

Lambeau:

"Você tem

me ...

COMPARTILHAR

3

COMENTÁRIOS

LEIA MAIS

Aspási
a de

Mileto : uma ficção históri ca

agosto 10, 2023

(apesar das
pessoas
retratadas,
fati ...

COMPARTILHAR

7
COMENTÁRIOS

LEIA MAIS

Quem sou eu

Marco Machado

VISITAR PERFIL

Arquivo

Marcadores

Denunciar abuso

 Tecnologia do Blogger